

**VIRTUAL TA'LIM LABORATORIYALARI:
PRINTSIPLAR VA IMKONIYATLAR**

Nazirjan Mukaramovich Aripov

Toshkent davlat transport universiteti,
“Avtomatika va telemexanika” kafedrası professori,
texnika fanlari doktori, professor,
e-mail: aripov1110@jmail.com

Zulunova Mushtariybegim Ermamat qizi

Toshkent davlat transport universiteti,
“Avtomatika va telemexanika” kafedrası magistranti.

Annotatsiya: Ta'lim tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan elektron ta'lim nafaqat fanlar bo'yicha o'quv-uslubiy majmualarni (modullarni), balki professional kompyuterlarni o'zlashtirishga qaratilgan dasturlarni ham o'z ichiga olishi kerak. Kompetentsiyalarni shakllantirishning eng yaxshi usuli bu real dunyo ob'ektlarida elektron ta'lim muhitida modellashtirilgan virtual laboratoriyalardir. Virtual laboratoriya talabalarga turli fan sohalaridagi vazifalar majmuasini, jarayon sharoitlarini formalashtirish uchun virtual instrumentlarni, muammoni hal qilish vositalarini, o'qituvchilarga esa – doimiy nazorat, materialini o'zlashtirish diagnostikasini taqdim etadi. Shunday qilib, talabalar o'zlarini ta'lim tashkilotidan vaqt va hududiy masofa bilan cheklanmagan holda, o'zlari uchun qulay vaqtda amaliy ko'nikma va malakalarni mustaqil ravishda shakllantirishlari mumkin.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish, elektron ta'lim, laboratoriya, trenajor, virtual laboratoriya, metodologiya

**VIRTUAL EDUCATIONAL LABORATORIES PRINCIPLES AND
OPPORTUNITIES**

Nazirjan Mukaramovich Aripov

Zulunova Mushtariybegim Ermamat qizi,

Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekiston)

Abstract: E-learning implemented by educational organizations should include not only educational and methodological complexes in disciplines (modules), but also software aimed at mastering professional competencies. The best way to build competencies is through virtual labs modeled on real-world facilities in an e-learning environment. The virtual laboratory provides students with virtual instruments, problem solving tools for forming a set of tasks in various fields of science, process conditions; and provides teachers with constant control and diagnosis of mastering the material. Thus, students can independently form practical skills and qualifications at their own convenience, without being limited by time or geographical distance from the educational institution.

Keywords: training using information and communication technologies, e-learning, laboratory (simulator), virtual laboratory, methodology

ВИРТУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ: ПРИНЦИПЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Назиржан Мукарамович Арипов

Муштарийбегим Эрмамат кизи Зулунова

Ташкентский государственный транспортный университет

(Ташкент Ўзбекистан)

Аннотация: Электронное обучение, реализуемое образовательными организациями, должно включать в себя не только учебно-методические комплексы по дисциплинам (модулям), но и программное обеспечение,

направленное на освоение профессиональных компетенций. Оптимальным способом формирования компетенций являются виртуальные лаборатории, смоделированные в электронной образовательной среде на объектах реального мира. Виртуальная лаборатория предоставляет студентам комплекс задач различных предметных областей, виртуальные инструменты для формализации условий процесса, средства для решения проблемы; учителям – постоянный контроль, диагностику освоения материала. Таким образом, студенты самостоятельно могут формировать практические умения и навыки в удобное для них время, не ограничивая себя временем и территориальной отдаленностью от образовательной организации.

Ключевые слова: обучение с применением информационно-коммуникационных техно-логий, электронное обучение, лаборатория (тренажер), виртуальная лаборатория, методика

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” gi qonuni uzoq hududlarda yashovchi ta’lim xizmatlarini olishda iste’molchilar huquqlarining kafolatlarini belgilaydi [1]. Qonun shuningdek, turli xil ta’lim texnologiyalaridan, shu jumladan masofadan o‘qitish, elektron ta’limdan foydalangan holda o‘qitishni tartibga soladi. Buyuk Britaniyaning Birlashgan axborot tizimlari qo‘mitasi o‘qituvchilari “elektron ta’lim” tushunchasining mazmunini axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qitish sifatida ochib berishmoqda [6].

Boshqacha qilib aytganda, mualliflar tomonidan elektron ta’lim deganda masofaviy ta’limni tashkil etish va o‘tkazish uchun ishlatiladigan axborot texnologiyalari – xizmat ko‘rsatish to‘plami (axborot texnologiyalarini boshqarish tizimi) tushuniladi.

Shuning uchun “elektron ta’lim” atamasi aloqa vositalari orqali amalga oshiriladigan “masofaviy ta’lim” tushunchasining mazmunini o‘z ichiga oladi [15]. Elektron ta’lim talabalarga yashash joyidan qat’i nazar, o‘rganish tezligini, mazmuni va o‘zlashtirish vaqtini tanlash imkoniyatini beradi. Ushbu ta’lim mustaqil shakl bo‘lib,

fan, didaktika, pedagogik psixologiya, pedagogika va boshqa uslubiyatlar-ning qonuniyatlari mos keladi va aks ettiradi.

Eslatib o‘tamiz, elektron ta’lim bir necha bosqichda rivojlangan:

- o‘qituvchi – bir nechta talabalar (elektron pochta, shaxsiy kompyuter, telefon ishlatilgan);

- local tarmoqlarning paydo bo‘lishi, aloqa vositalarini takomillashtirish (o‘quv kompyuter dasturlari, disklar);

- global tarmoqlardan foydalanish (Internet ta’limi, masofaviy o‘qitish platformalari, axborot va ta’lim muhitini yaratish).

Elektron ta’limning asosiy tamoyillari modullik, uzluksizlik, ochiqlik, dinamiklik, moslashuvchanlik, kreativlik. Albatta, elektron ta’limda ta’lim sifati uchun mas’ul bo‘lgan elektron ta’lim resurslari alohida o‘rin tutadi.

“Elektron ta’lim resurslari” atamasi: o‘quvchilarga o‘qituvchi va talabaning onlayn va offlayn o‘zaro munosabatlari modullarini (fanlarini) o‘rganishning uslubiy xususiyatlari to‘g‘risida ma’lumot berishni ta’minlaydigan elektron o‘quv vositasi sifatida tushuniladi; davlat ta’lim standartiga mos ravishda kompetensiya-larni o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan mustaqil ishlarni tartibga solish; o‘quv-uslubiy kompleks (kontent)ni, avtomatlashtirilgan nazoratni tartibga solish.

[12] maqolada “Elektron ta’lim resurslari” tushunchasining mazmunini o‘qituvchi tomonidan o‘quv maqsadlariga erishish uchun foydalaniladigan kompyuter vositalari sifatida izohlaydi

Axborot texnologiyalari vositalari, [11] maqola mualliflarning fikrilariga ko‘ra: elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, test tizimlari, raqamli ta’lim resurslari, bu nafaqat talabalarning mustaqillik darajasini oshirishga, balki ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga imkon beradi [6]. O‘quv maqsadlariga erishish kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan elektron usullarni ishlab chiqish orqali amalga oshiriladi.

Biroq, barcha ta’lim muassasalari talabalarni amaliy o‘qitishning to‘liq vositalarini, shu jumladan virtual reallik tizimiga asoslangan vositalarni taqdim eta olmay-

di. Elektron ta'lim kontent ko'rinishidagi video ma'ruzalar va ta'lim resurslari bilan cheklangan, amaliy mashg'ulotlar mavjud emas, bu esa ta'lim dasturi va standartini o'zlashtirishda shubha tug'diradi [15].

Laboratoriya ishlari, amaliy mashg'ulotlarda, talabalar o'rganilayotgan modullarning (fanlarning) mikro olamlarini yaratadigan va kompetensiyalarni o'zlashti-rishga hissa qo'shadigan kompyuter o'yinlari bo'yicha o'qitiladi [6].

Mikromiralar virtual laboratoriyalar orqali yaratiladi [2]. [4] maqola muallifi "laboratoriya" tushunchasining mazmunini ilmiy va texnik tajribalar o'tkazadigan muassasa, "virtual" esa haqiqiy, real deb hisoblaydi. Shunday qilib, "virtual labora-toriya" atamasi muallif tomonidan real tajribalarni o'tkazadigan muassasa sifatida tushuniladi. [8] maqolada "virtual trenajor" va "virtual laboratoriya" tushunchalarini birlashtirib, ularni kompyuter laboratoriyalariga yo'naltirilgan dasturiy ta'minot majmuasi sifatida tavsiflaydi

[10] maqolada "trenajor" atamasining mazmunini kasbiy tayyorgarlikning texnik vositasi, "virtual simulyator" – dasturiy elementlar tizimi sifatida ochib bera-di. Biroq, "virtual laboratoriya", bu, birinchi navbatda, bilim yoki faoliyatning bir turi sohasidagi real jarayonlarga nisbatan batafsil ob'ektlarni o'rganish imkoniyatini tashkil etadigan dasturiy muhitdir.

"Virtual laboratoriyalar" tushunchasining mazmunini o'rnatishni dasturiy – apparatli majmua sifatida ochib berib, u masofadan kiriladigan laboratoriya qurilmasi yordamida amaliy malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan hamda aloqa vosita-larni o'z ichiga olgan qurilmalarni boshqarish va ma'lumotlarni qayta ishlash uchun dasturiy apparatli ta'minotga asoslangan [14].

[3] maqola mualliflari tomonidan virtual laboratoriyalar – tadqiqotlarni amal-ga oshirish uchun dasturiy-apparatli instrumentlar sifatida talqin qilingan Virtual laboratoriya – bu talabaning amaliy bilim, ko'nikma va malakalarni egallashini ta'minlaydigan, atrofdagi dunyo ob'ektlari va jarayonlarini modellashtirishga imkon beradigan axborot manbai [9].

Virtual laboratoriyalar talabalarga virtual vositalar va ularni hal qilish vositalarini o'z ichiga olgan asosiy kasbiy ta'lim dasturining modullarini (fanlarini) o'zlashtirish bo'yicha amaliyotga yo'naltirilgan vazifalarni taqdim etishlari kerak.

Internet-resurslarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, aksariyat mualliflar "virtual laboratoriya" atamasi ostida Internet-saytlar, laboratoriya ishlarining matnlari (vazifalari), media-fayllar sifatida tushunadilar.

Virtual laboratoriyalarni yaratish, bir tomondan, haqiqiy laboratoriyaga mos keladigan uskunalar va materiallar bilan tajriba o'tkazish, boshqa tomondan, kasbiy faoliyatda amaliy ko'nikma va ko'nikmalarni o'zlashtirish bo'yicha kompyuterli modellar bilan tanishish imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, virtual laboratoriya – bu elektron ta'lim muhitiga taqlid modellashtirilgan real dunyo ob'ektidir.

Albatta, virtual laboratoriyalar ta'lim tashkilotlarida qo'llanilishi mumkin va qo'llanilishi kerak, chunki ta'lim xizmatlari bozori texnika va texnologiyalarni rivojlantirishga o'z vaqtida javob bera olmaydi. Har bir tashkilotlar texnikaviy xizmat ko'rsatish, sarf materiallarini sotib olish va eng muhimi, uni takomillashtirishda almashtirish xarajatlari talab qiladigan qimmat baho qurilmalarni sotib olishi imkoniyatiga ega emas. Virtual laboratoriyalarning universalligi ushbu kamchi-liklarni qoplaydi.

Yuqoridagilarni xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, virtual laboratoriya, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni real uskunalar hamda u bilan bevosita aloqa bor bo'lmagan holda darsdan tashqari o'tiladigon laboratoriya ishlarini almashtiradi. Talabalarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va Internet tarmoqlaridan foydalangan holda mustaqil ravishda va joylashuvidan qat'i nazar vazifalarni bajarish imkoniyati beriladi.

Dasturiy-apparat komplekslarining ikki turi mavjud: masofaviy laboratoriyalar, virtual laboratoriyalar. Virtual laboratoriyalar, laboratoriya tajribalarini dasturiy modellashtirish, masofaviy laboratoriyalar esa masofaviy kirish laboratoriya qurilmasini o'z ichiga oladi [14].

Virtual laboratoriyalarni yaratishning maqsadlaridan biri bu o'rganilayotgan jarayonlarni har tomonlama vizualizatsiya qilish istagi, vazifalar esa – talabalarni o'rganilayotgan jarayonlarni to'liq idrok etish va tushunishni ta'minlash. Virtual laboratoriyalar real ishlab chiqarish sharoitlarida asboblari yoki zarrachalarning kichik o'lchamlari tufayli farq qilish qiyin bo'lgan jarayonlarni kuzatish, vaqt va resurslarga bog'liq bo'lmaslik, xavfsizlik choralari buzishdan qo'rqmasdan tajribalar parametrlarini o'zgartirish, ta'lim tashkilotidan tashqarida kompetentsiyani shakllantirish imkonini beradi. Laboratoriyalardan offlayn yoki onlayn foydalanish mumkin.

Virtual tajribalar, ya'ni interaktiv laboratoriya ishlari onlayn manbalarda yoki bir qator ixtisoslashtirilgan disklar orqali amalga oshirilishi mumkin. Talabalarning virtual laboratoriyadagi faoliyati tadqiqot kompetentsiyalarini shakllantirish uchun foydalidir, tajriba esa bunda – natija (olingan natijalarni avtomatik qayta ishlash) dir.

Tajribalarning vizual namoyishi talabalarning jarayonga aralashuvining vizual ta'sirini yaratadigan dasturiy ta'minot tomonidan amalga oshiriladi. Talabaning kompyuter dasturi bilan o'zaro ta'sirining chuqurligi interaktivlik bilan tavsiflanadi, shuning uchun dastlabki bosqichda interaktivlik yakuniy bosqichga nisbatan ahamiyatsiz bo'ladi. Virtual laboratoriyalarni yaratish 3D grafika, animatsiya va video segmentlarga asoslangan.

Virtual o'lchash asboblari tajriba natijalari va jarayonini kuzatishga imkon beradi. Talabalar o'zlarini vaqt bilan cheklamasdan, qulay vaqtda amaliy ko'nikmalarni mustaqil ravishda shakllantirishlari mumkin. E'tibor beramizki, tayyor stsenariylarsiz dasturiy ta'minotlar mavjud, ya'ni farazlarni tekshirish uchun amaliy topshiriqlar bo'ladi.

Virtual laboratoriyalar, virtual o'quv xonalari, matematik modellashtirish, amaliy dasturiy paketlar, CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) – tizimlarining tarkibiy qismlarini o'z ichiga olishi mumkin va amaliyot mashg'ulotlarda, laboratoriya mashg'ulotlarida, kurs va diplom loyihalashtirishda, tadqiqot faoliyatida qo'llanilishi mumkin.

Albatta, virtual laboratoriyalar, shuningdek, umuman elektron ta'lim kabi kamchiliklarga ega bu o'rganish ob'ekti, tadqiqot bilan bevosita aloqada bo'lmaslik. Shu bilan birga, virtual laboratoriyalar taqdim etilayotgan xizmatlar doirasini kengaytiradi, pedagogik hamjamiyatning barcha ishtirokchilari o'rtasida o'zaro hamkorlik qilish imkoniyatini beradi. Ta'lim muassasalarining tarmoq aloqalarining zamonaviy tendentsiyasi, aloqa kanallarining keng tarqalishi, turli xil dasturlash vositalari bizga xizmatlar shaklida virtual laboratoriyalarni yaratishga imkon beradi.

Virtual laboratoriyalarni uslubiy jihatdan bilimlarni taqdim etish modellarining tipologiyasiga ko'ra tasniflash mumkin, ya'ni: gibrid, protsessual va deklarativ turlar [13]. Gibrid turi virtual asboblarni ishlab chiqish uchun ishlatiladi, tashqi atributlar va boshqaruv paneli amaldagi qurilmalar bilan bir xil. Ushbu qurilmalarning ishlash tartibi matematik va simulyatsiya modellariga asoslangan.

Ushbu turdagi istiqbolli yo'nalish laboratoriya ishlarini imetatsiya qilish, boshqacha qilib aytganda, o'qituvchi tomonidan sharhlanadigan an'anaviy dars tashkil etiladi. Bunday turdagi kamchilik, bu - dastlabki ma'lumotlarning bitta to'plami uchun tajriba, ularni o'zgartirganda talabalar tajribada ishtirok etmasdan qayta ishlangan natijalarga erishadilar.

Protsessual tur matematik modellashtirishga asoslangan, mehnatni avtomatlashtirish amaliy dasturlarining mavjudligi bilan xarakterlanadi, bu esa intellektual trenajorlar tamoyili bo'yicha tuzilgan sxemlarni imkoniyatlarini cheklaydi.

Didaktik nuqtai nazardan, modelning tipologiyasini tanlashga kompleks yondashuv samarali bo'lib, talabalarning bilim faoliyatining barcha bosqichlarini ta'minlaydi: idrok etish, tushunish, mustahkamlash, kompetentsiyalarni shakllantirish, tadqiqot faoliyati. Shuning uchun virtual laboratoriyaning multimedia majmuasida ko'rsatmalar, elektron darsliklar, test materiallari, vizual laboratoriyalar, matematik (imitatsion modellashtirish), trenajorlar va boshqalarni o'z ichiga olishi kerak.

Shunday qilib virtual laboratoriyani yaratish uchun kompyuter bazasini shakllantirish kerak, ya'ni: laboratoriya tadqiqotlari video segmentlari, turli xil dastlabki ma'lumotlar (parametrlar), modelni tanlash, matematik modellashtirish va

jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda hisoblash algoritmi va dasturini ishlab chiqish. Virtual laboratoriya ishi darsni o'tkazishning an'anaviy stsenariysini to'liq takrorlashi kerak. Shunday qilib, virtual laboratoriyaning dasturiy qobig'i to'rt bosqichni o'z ichiga olgan dars stsenariysini takrorlaydi, ya'ni: dastlabki bosqich (nazariy asoslar, laboratoriya yoki amaliy ishlarni bajarish bo'yicha ko'rsatmalar), ishni bajarish bosqichi (test, ish stsenariysini tuzish, bajarish), hisobotni shakllantirish, ishni himoya qilish.

Ushbu uslubiyat texnika mutaxassislarni bevosita ishtirokisiz virtual laboratoriyalarni mustaqil ravishda yaratishni taklif qiladi. Texnikaning yagona cheklovi – bu qadamlar, vositalar fonida oldindan tayyorlangan 2D rasmlarning mavjudligi.

Eslatib o'tamiz, virtual laboratoriya disk maydoni va operativ xotiraning kengaytirilgan hajmini talab qiladi, ammo talaba bir vaqtning o'zida barcha ishlarga muhtoj emasligini hisobga olib, ma'lum bir modul va nazariy bo'limni o'zlashtirish uchun qobiq tizimiga bitta ishni yuklash mumkin. Albatta, elektron ta'limda o'qitish va nazorat qilish vositalari o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lib, masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishni amalga oshirishda ko'plab ta'lim tashkilotlari tomonidan e'tiborga olinmaydi. Elektron ta'lim uchun dasturiy mahsulotlarda quyidagi mexanizmlar bo'lishi kerak: model (tuzilma) ni yaratish, modelni o'zgartirish (tahrirlash), hisob-kitoblarni amalga oshirish.

Virtual laboratoriyalardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- xuddi shu turdagi uskunalarning kamayishi, ularga xizmat ko'rsatadigan xodimlarning kerak emasligi;
- bajarilayotgan harakatlarni (operatsiyalarni) avtomatlashtirish;
- tushunarli;
- iqtisodiyot va uslubiyatni rivojlantirishga mos ravishda qurilmani uzluksiz takomillashtirish.

Virtual laboratoriya talabalarga turli fan sohalaridagi vazifalar to'plamini, jarayon shart-sharoitlarini shakllantirish uchun virtual instrumentlar, muammoni hal qilish

vositalarini; o'qituvchilar esa – doimiy nazorat, o'zlashtirilgan materialni tashxislash taqdim etadi.

Virtual laboratoriyalarni yaratish O'zbekiston ta'limi uchun dolzarb mavzu bo'lib, muassasalarning moddiy-texnik bazasini to'ldiradi, qurilmalardan foydalanuvchilarning doirasini kengaytiradi, kompetetsiyalarni egallashni va Davlat ta'lim standartining bajarilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Таълим тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 2020 йил 19 майда қабул қилинган. Сенат томонидан 2020 йил 7 августда маъқулланган).

2. Андреев А. А. Средства новых информационных технологий в образовании: систематизация и тенденции развития. М. : ВУ, 1995- С. 43-48.

3. Вавилова Н. И. Модели и алгоритмы автоматизированного проектирования макетов сцен мультимедиа тренажеров : автореф. дис. ... канд. техн. наук. Тверь, 2002.

4. Вишнякова С. М. Профессиональное образование : словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М. : НМЦ СПО, 1999. С. 42-43.

5. Дистанционное образование // Проблемы информатизации высшей школы. 1995. № 3. С. 44-45.

6. Дозоров В. А., Дозоров Е. В. Виртуальный лабораторный практикум как одна из эффективных форм урока в инновационной школе : сборник материалов III Международной научно-практической конференции «Организация довузовской подготовки в условиях проведения Единого государственного экзамена». Омск, 2012. С. 27-31.

7. Информатизация и образование / Электронное обучение. URL: <http://archive.nationalarchives.gov.uk/20140702233839/http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/elearningpedagogy.aspx> (дата обращения 01.06.2016).

8. Информатизация и образование / Электронное обучение. URL: <http://www.uran.donetsk.ua/~masters/20i3/fkita/rak/library/article5.htm> (дата обращения 01.06.2016).
9. Кечиев Л. Н., Алешин А. В. Дистанционное обучение в сети Интернет // Внеш-кольник. 2001. № 11. С. 19-21.
10. Матлин А. О., Фоменков С. А. Методика построения виртуальной лабораторной работы с помощью автоматизированной системы создания интерактивных тренажеров // Известия Волгоградского ГТУ. 2012. № 12. С. 142-144.
11. Дозоров В.А., Дозоров Е.В. Виртуальный лабораторный практикум как одна из эффективных форм урока в инновационной школе: сборник материалов III МНПК «Организация довузовской подготовки в условиях проведения Единого государственного экзамена». Омск, 2012. С. 27-31.
12. Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения // Информатика и образование. 2001. № 5. С. 37-43.
13. Тихомиров В. П. Технологии ДО в России // Дошкольное образование. 1996. № 1. С. 7-10.
14. Трухин А. В. Использование виртуальных лабораторий в образовании // Открытое и дистанционное образование. 2002. № 4 (8). С. 67-69.
15. Хуторской А. В. Современная дидактика. Учебник для ВУЗов. СПб. : Питер, 2001. С. 402-405
16. Никулина Т.В., Стариченко Е.Б. Виртуальные образовательные лаборатории: принципы и возможности. // Педагогическое образование в России. 2016. № 4 (8). С. 67-69.
17. Ишмухамедов Р. Таълимда инновацион технологиялар: таълим муассалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар /Р.Ишмухамедов, А. Абдукодиров, А. Пардаев. - Т.: Истеъдод, 2008 й.

18. Бегимкулов У.Ш., Джураев Р.Х., Исянов Р.Г., Шарипов Ш.С., Адашбоев Ш.М., Цой М.Н. Педагогик таълимни ахборотлаштириш: назария ва амалиёт, Тошкент: – 2011.

19. Хамидов В.С. Масофали таълим жараёнини ташкиллаштириш имкониятини берувчи estudy.uz интеллектуал тизими / Технологии 21 века. №1, Ташкент, 2013., 8-10 б.

20. Амонов А.К., Анарбаева Ф.У. Moodle 2.6 платформасида ишлаш. Ўқув қўлланма. Самарқанд. 2015 й., 70 бет.

21. Тожиев Р.Ж., Султонов Ш.Д., Полвонов Ф.Ю., Арипов Н.М. Фарғона политехника институтида масофавий таълимни ташкил этиш / «Масофадан ўқитиш техника ва технологияси» Халқаро илмий-амалий конференциянинг маърузалар тўплами. Тошкент 13-14.05.02. Т.2002. 31б.

22. Краснова Г.А., Беляев М.И., Соловов А.В. Технологии создания электронных обучающих средств: 2-е издание. – М.: МГИУ, 2002. – 304 с.

23. Сабирова Д.А. Мультимедиа тизимлари ва технологиялари. Ўқув қўлланма -Т: ТГЭУ, 2013г

24. Основные тенденции развития систем образования в мировой педагогической практике / Институт Содержания и Методов обучения. <http://www.rui.ru/> 3с.

25. Сайидахмедов Н. С. Янги педагогик технологиялар. Т.: «Молия», 2003 - 172 б.

26. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 2000.